

Ein Editionsportal (nicht nur) für Thüringen

Prell, Martin

martin.prell@uni-jena.de

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland

Projektübersicht

Ziel des an der Universität Jena durchgeführten Projekts ist die Entwicklung eines uneingeschränkt zugänglichen Onlineportals zur Publikation digitaler historisch-kritischer Editionen von vorrangig handschriftlichen Quellen der Neuzeit. Es wird an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) gehostet und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern (darunter READ/Transkribus, Deutsches Textarchiv, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Landesarchiv Thüringen, Sammlungs- und Forschungsverbund Gotha und viele weitere) realisiert. Mit TEI-basierten Meta- und Volltextdaten, Digitalisaten, Registern, Paratexten, Visualisierungen, gezielten Such-, Sortierungs- und Filteroptionen wird das Editionsportal Thüringen eine wissenschaftlich hochwertige digitale Publikations- und Rechercheumgebung anbieten. Das Portal spricht in erster Linie Projekte an, die ihre Edition dauerhaft verfügbar und intuitiv zugänglich machen wollen, aber kein eigenes Onlineportal entwickeln und nachhaltig betreiben können oder möchten. Damit diese Projekte den Heraus- und Anforderungen exzellenter digitaler Editionen [s. bspw. Sahle 2014] entsprechen, legt das Portal Schwerpunkte auf die nachfolgend erläuterten Aspekte.

Fokus Nachnutzung und Langzeitverfügbarkeit

Um die im Portal befindlichen Editionen nachnutzen und in andere digitale Wissensbasen einbinden zu können, liegt ein Fokus auf der Bereitstellung von Datenschnittstellen, der Verwendung offener und standardisierter Datenformate und der Nachnutzung bewährter Open-Source-Software. So basiert nicht allein das technische Backend-System MyCoRe auf entsprechenden Technologien (Abb. 1). Auch das eigens für das Editionsportal entwickelte TEI-Basisformat (ThULBBf) ist eng an das TEI-Subset des Deutschen Textarchivs (DTABf) angelehnt und erweitert dieses handschriftenspezifisch (bspw. in den Bereichen Normdatenanreicherung, Materialität, Textzeugen-Wiedergabe, Transkriptions- und Auszeichnungsrichtlinien, auto-generierte Register etc., Abb. 2.), um die Ausspielung der Portaldata in das DTA zu ermöglichen. Damit geht sowohl die

Speicherung und Verwendung der Forschungsdaten in der CLARIN-D-Infrastruktur als auch die Nachnutzung etablierter linguistischer DTA-Tools einher, ohne dass (ggf. redundante) Neuentwicklungen erforderlich werden.

Damit ist bereits ein weiteres zentrales Portalmerkmal, die Langzeitverfügbarkeit der darin dargebotenen Informationen, benannt. Wenngleich die Frage der Langzeitspeicherung noch ungelöst ist [Carusi / Reimer 2010: 42], so folgt das Portal doch derzeitigen Nachhaltigkeitsempfehlungen¹. Dazu gehört unter anderem, dass die nachhaltige Speicherung der Portaldata im Rahmen der von EFRE geförderten Langzeitarchivierungsplattform des Landes Thüringen auf Grundlage des Digitalen Archives NRW (Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland) erfolgt [Mutschler 2017: 316].

MyCoRe-Architektur (<http://www.mycore.de/features/index.html>)

$$\text{ThULBBf} = \{\text{DTABf_all} + x; x \subseteq \text{TEI_all}\}$$

Das TEI-Basisformat des Editionsportals (ThULBBf)

nachdem in den Jahren 2017 und 2018 konzeptuelle und anpassende Maßnahmen des Backend-Systems vorgenommen worden. Derzeit findet die Entwicklung des TYPO3-Frontends statt.

Fußnoten

1. Vgl. beispielsweise die durch Sustainability-Zertifikate wie das Data Seal of Approval bzw. CoreTrustSeal formulierten Kriterien für nachhaltige Datenrepositorien (<https://www.coretrustseal.org/> , <https://www.datasealofapproval.org> (letzter Zugriff 27.09.2018) sowie Buddenbohm et al. 2014.
2. Das „Digitale Kultur- und Wissensportal Thüringen“ wird im 1. Quartal 2019 online geschaltet.

Bibliographie

Buddenbohm, Stefan / Enke, Harry / Hofmann, Matthias / Klar, Jochen / Neuroth, Heike / Schwiegelshohn, Uwe (2014): „Erfolgskriterien für den Aufbau und nachhaltigen Betrieb Virtueller Forschungsumgebungen“. Göttingen. <http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/dariah-de/dwp-2014-7.pdf> [letzter Zugriff 27.09.2018].

Carusi, Annamaria / Reimer, Torsten (2010): „Virtual Research Environment Collaborative Landscape Study. A JISC funded project.“ Oxford/London: JISC <http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2010/vrelandscapestudy.aspx> [letzter Zugriff 27.09.2018].

Dogunke, Swantje (2017): „Tagungsbericht: Editionsportale, 03.08.2017 – 04.08.2017 Jena“, in: H-Soz-Kult, 10.10.2017, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7350> [letzter Zugriff 28.09.2018].

Mutschler, Thomas (2017): „Neue Wege der Kulturgutdigitalisierung in Thüringen“, in: Bibliotheksdienst 51, 310-321.

Prell, Martin / Schmidt-Funke, Julia (Hg.) (2017): „Digitale Edition der Briefe Erdmuthes Benignas von Reuß-Ebersdorf (1670-1732)“. Jena <http://erdmuthes.thulb.uni-jena.de> [letzter Zugriff 28.09.2018].

Sahle, Patrick (2014): „Kriterienkatalog für die Besprechung digitaler Editionen, Version 1.1“ (unter Mitarbeit von Georg Vogeler und den Mitgliedern des IDE) <https://www.i-d-e.de/publikationen/weitereschriften/kriterien-version-1-1/> [letzter Zugriff 27.09.2018].